

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

“BUXGALTERIYA HISOBI”KAFEDRASI

**“BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY
HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA
JADAL O‘TKZISHNING NAZARIY, TASHKILY
METODOLOGIK MASALALARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLAR TO‘PLAMI

(2025-yil 13-mart)

Samarqanda- 2025 y.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

“BUXGALTERIYA HISOBI”KAFEDRASI

**“BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY
HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA
JADAL O‘TKZISHNING NAZARIY, TASHKILY
METODOLOGIK MASALALARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO‘PLAMI

(2025-yil 13-mart)

Samarqanda- 2025 y.

**МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИИ**

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И СЕРВИСА**

КАФЕДРА “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ”

**“ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСКОРЕННОГО
ПЕРЕХОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ”**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

(2025 yil 13-mart)

Самарканд- 2025 г.

UO'K: 657.5
B 97
KBK: 65.052

“Buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga jadal o‘tkazishning nazariy, tashkiliy metodologik asoslari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. 2025-yil 13-mart. Samarqand, SamISI 2025. 385 - bet

To‘plovchi nashrga tayyorlovchi:

S.N.Tashnazarov - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nashr uchun mas’ullar:

- 1. K.B.Urazov**- iqtisodiyot fanlari doktori, professor
- 2. A.N.Xoliqulov**- iqtisodiyot fanlari doktori, professor
- 3. U.A.Shirinov**- PhD, dotsent.

Sahifalovchi: Ruxsora Pardaboyeva.

Ushbu an’anaviy ilmiy-amaliy konferentsiya materiallarida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida korxonalarda aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, daromadlar va xarajatlarni tan olish va baholash hamda moliyaviy hisobot masalalari; Innovatsion iqtisodiyot sharoitida auditni xalqaro standartlar asosida tashkil etish va o‘tkazishning tashkiliy dastaklari hamda metodologik masalalari; Yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyotini rivojlantirish hamda iqtisodiy tahlil, marketing va menejmentni takomillashtirish; hamda innovatsion iqtisodiyot sharoitida moliya, sug‘urta, soliqqa tortish, investitsiya va bank sohalarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va rivojlantirish masalalari bo‘yicha maqolalar va tezislari o‘rin olgan.

Oliy ta’lim professor-o‘qituvchilari, talabalar, magistrlar, tayanch doktorantlar, doktoranturada tahsil oluvchilar, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo‘ljallangan.

Ushbu xalqaro konferensiyada keltirilgan ilmiy taklif va tavsiyalardan buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga jadal o‘tkazishda hamda yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyotni

rivojlantirish, marketing va menejmentni takomillashtirish, moliyaviy munosabatlarni tartibga solishda keng foydalanish mumkin. Bundan tashqari ushbu tavsiyalardan iqtisodiyot sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chishda, amaldagilarini takomillashtirishda foydalanish mumkin.

To'plamda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul.

ISBN: 978-9910-702-93-8

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025.

© "STEP-SEL" MChJ nashriyoti, 2025.

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA KO‘RA UZOQ MUDDATLI AKTIVLARING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.

Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna
Farg‘ona politexnika instituti mustaqil tadqiqotchi
z.a.axmadaliyeva@ferpi.uz, +998905810799

Annotatsiya: Maqolada uzoq muddatli aktivlarni buxgalteriya hisobining milliy standartlari va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari ko‘ra o‘ziga xos xususiyatlari, tafovut va hisobga olishdagi yondashuvlardagi farqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Asosiy vositalar, sotish uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli aktivlar, investitsion mulk, sotib olish qiymati, adolatli qiymat.

O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS)ning talablari ko‘plab pozitsiyalari bo‘yicha moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablariga juda yaqinlashtirilgan bo‘lsa-da, lekin boshqa, ba‘zan esa asosiy pozitsiyalar bo‘yicha farqlar hamon saqlanib qolmoqda. Eng muhimi shuki, faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurtituvchi subyektlarning katta qismida mavjud bo‘lgan asosiy vositalar, zaxiralar, nomoddiy aktivlar kabi obyektlarni hisobga olishga nisbatan yondashuvlardagi farqlar saqlanib turibdi. O‘z navbatida, transformatsiya tartibotlarini o‘tkazish chog‘ida aksariyat amaliyotchi buxgalterlar aynan ushbu aktivlarni qayta hisoblashiga to‘g‘ri keladi.

Hozirgi vaqtda aksionerlar va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanayotgan moliyaviy hisobotlarda mamlakatdan mamlakatga o‘tib borayotgan, ayrim hollarda bir mamlakatdagina foydalaniladigan buxgalterlik printsiplari va qoidalari ishlatilmoqda.[1] Shunday qilib buxgalterlik hisobotlarida taqqoslanuvchanlik yetishmasligi mumkin. Bu holatning noqulayligi shundaki, moliyaviy hisobotdan foydalanadigan investitsion tahlilchilar va boshqa foydalanuvchilar hisobotni tahlil qilish jarayonida uning turli standartlarga binoan tuzilganligi tufayli qo‘shimcha xarajatlar qilishiga to‘g‘ri keladi. Ular hisobotlar interpretatsiyasida chalkashliklarga duch kelishlari ham mumkin. Ushbu jarayon bilan bog‘liq holda kapitalning jahon bozorida samarali raqobat yomonlashishi, kompaniyalar esa kapitalni saqlash bo‘yicha yuqori sarf-xarajatlarni o‘z zimmalariga olishlariga to‘g‘ri keladi.[2]

Dunyo mamalakatlari kabi mamlakatimiz buxgalteriya hisobi tizimida hisobotlarni milliy buxgalteriya hisobidan xalqaro standartlarga transformatsiya qilish jarayoni juda murakkab va ko‘p qirralidir. Misol uchun BHXS 16-“Asosiy vositalar” standarti ko‘p jihatlari bilan milliy standartimiz BHMS 5 dan farq qiladi.[3]

BHXS 16-“Asosiy vositalar” nomli standartning maqsadi moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar tadbirkorlik subyekting asosiy vositalariga qilgan investitsiyalarini va bunday investitsiyalardagi o‘zgarishlar haqidagi ma‘lumotlarni tushunishi uchun asosiy vositalarni hisobga olish tartibini belgilab berishdan

iboratdir. Asosiy vositalarni hisobga olishda asosiy masalalar bo‘lib aktivlarni tan olish, ularning balans qiymatini aniqlash va ular bo‘yicha eskirish xarajatlarini va qadrsizlanish bo‘yicha zararlarni tan olish hisoblanadi.

Ushbu Standart asosiy vositalarni hisobga olishda qo‘llanilishi lozim, biroq boshqa Standartlar asosiy vositalarni o‘zgacha hisobga olishni talab etgan yoki ruxsat etgan hollari bundan mustasno.[4]

Ushbu Standart quyidagilarga nisbatan qo‘llanilmaydi.

a) MHXS 5 “Sotish uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli aktivlar va davom ettirilmaydigan faoliyat” ga asosan sotish uchun mo‘ljallangan deb tasniflanadigan asosiy vositalar;

b) qishloq xo‘jaligi faoliyatiga tegishli biologik aktivlar (BHXS41 “Qishloq xo‘jaligi” standarti);

c) foydali qazilmalarni qidirish va aniqlashda ushbu foydali qazilmalarning tan olinishi va baholanishi (MHXS 6 “Foydali qazilmalarni qidirish va aniqlash” ga);

d) neft, tabiiy gaz va shunga o‘xshash qayta tiklanmaydigan resurslar kabi foydali qazilmalarga huquqlar va foydali qazilmalarning zahiralari.

Mamalakatimiz BHMS 5 da esa asosiy vositalar tarkibiga quyidagi mezonlarga bir vaqtning o‘zida javob beradigan moddiy aktivlar kiritiladi:

a) bir yildan ortiq xizmat muddati;

b) bir birlik uchun qiymati O‘zbekiston Respublikasida xarid paytida belgilangan eng kam oylik ish haqi miqdorining ellik baravaridan ortiq bo‘lgan buyumlar.[5]

Bundan tashqari, BHMS 5 da nazarda tutilgan asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi ishchi va mahsuldor hayvonlar va ko‘p yillik o‘simliklar BHXS16 ga ko‘ra emas balki, BHXS41 “Qishloq xo‘jaligi” nomli standartga ko‘ra hisob yuritadi va tan oladi.[4]

Ko‘rinib turibdiki, uzoq muddatli aktivlarni asosiy qismini egallovchi asosiy vositalar hisobi va tan olish mezonlarida xalqaro va milliy standartlarda bir qancha nomutanosibliklar mavjud.

Shuni alohida takidlash kerakki, milliy hisob tizimida investitsion mulk tushunchasi yangilik bo‘lib, deyarli Respublikamizning barcha xo‘jalik yurituvchi subektlari investitsion mulkdan korxonalar asosiy faoliyatidan tashqari qo‘shimcha daromad olishi mumkinligiga e‘tibor qaratmaydilar

Uzoq muddatli aktivlarni hisobga olish uchun bir nechta boshqa xalqaro standartlar mavjudki, ulardan biri BHXS 40- investitsion mulkdir. Investitsion mulk- bu korxonalar faoliyatida yoki odatdagi ish jarayonida sotilishi kutilmagan ko‘chmas mulkdir. Bunga mol-mulk ijarasi shartnomasi bo‘yicha mulk egasi yoki ijarachisi ixtiyorida bo‘lgan, ijara to‘lovlarini olish uchun ishlatiladigan, mulk qiymatini oshirishdan olingan, ammo tovarlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqarish va sotishda qatnashmaydigan yer uchastkalari, binolar yoki binolarning qismlari kiradi.[6]

Asosiy vositalar va investitsiya mulki misolida, aktivlarni qayta tasniflashda tashkilot duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni ko‘rib chiqamiz.

1. Adolatli qiymat modeli yordamida hisobga olinadigan asosiy vositalarni investitsiya mulkiga o'tkazishda quyidagi bosqichlar ketma -ketligi qo'llanilishi kerak:

-aktiv ishlatilgunga qadar, BHXS16-“Asosiy vositalar” qoidalari qo'llaniladi, unga muvofiq aktivning balans qiymati aniqlanadi.

-BHXS16-“Asosiy vositalar” qoidalariga muvofiq qayta tasniflashda asosiy vositalarning adolatli qiymati aniqlanadi.

- Asosiy vositalarning balans qiymati va uning adolatli qiymati o'rtasidagi farq BHXS16-“Asosiy vositalar”ga muvofiq qayta baholash sifatida hisobga olinadi.

2. Investitsion mulkni asosiy vositalarga o'tkazish. Bunda adolatli qiymat modeli investitsiya mulkini hisobga olish uchun ishlatilgan bo'lsa, BHXS16 ga muvofiq keyingi buxgalteriya hisobining qayta tasnifi bo'yicha foydalanish o'zgargan sanadagi adolatli qiymat hisoblanadi.[7]

Asosiy vositalarni qayta baholashni hisobga olish bilan bog'liq xatolarni tahlil qilib, investitsiya mulkini qayta baholash bilan bog'liq yuanslarga aniqlik kiritish zarur. Investitsiya mulki tan olinmaguncha, qayta baholash BHXS16 standartiga muvofiq hisobga olinadi. Investitsion mulkni qayta tasniflagandan so'ng, qayta baholash foyda yoki zararda tan olinadi. Bu “Qayta baholashning profitsiti” moddasi bo'yicha o'z mablag'lari hisobida qayd etilgan qayta baholash ham foyda yoki zarar hisobidan o'chirilishi kerak degani emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Л.И.Куликова Концепция бухгалтерского учета долгосрочных материальных активов в коммерческих организациях. Автореферат диссертации д.э.н. Казан: - 2001г.

2. Н.А.Казакова Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес. Учебник -М.:Издательство Юрайт, 2019.

3. Abdukhalimovna, AZ, & Nabievich, II (2021). Organization of LongTerm Asset Accounting on the Basis of International Standards. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11),8692

4. Qudbiyev, N. T., Axmadaliyeva, Z. A., & No, D. M. O. G. L. (2022). SOLIQ YUKINING BIZNES UCHUN AHAMIYATI. Scientific progress, 3(3), 699-708.

5. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.

6. Z.A Axmadaliyeva XALQARO VA MILLIY STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING MUAMMOLI MASALALARI Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnal 7 (50), 498.

7.Z.A Axmadaliyeva Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 1 (4), 27-31 2024..

MUNDARIJA

I SHO'BA. MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA KORXONALARIDA AKTIV, MAJBURIYATLAR, XUSUSIY KAPITAL, DAROMADLAR VA XARAJATLARNI TAN OLISH VA BAHOLASH HAMDA MOLIYAVIY HISOBOT MASALALARI		
TASHNAZAROV SAMIDDIN NIZAMOVICH	“Молиявий бухгалтерия ҳисоби 2” фанидан чоп этирилган янги дарслик халқаро стандартлар мазмунини ифода этади	5
TASHNAZAROV SAMIDDIN NIZAMOVICH	Халқаро стандартлар асосида бухгалтерия ҳисобининг мазмунан янги кўрсаткичлари тан олиш ва баҳолаш масалалари	10
К.Б. УРАЗОВ – Ш.УМАРОВА	Корхоналар асосий бўлмаган фаолияти турларини бухгалтерия ҳисобида акс этиришдаги ноаниқликларни бартараф этиш йуллари	18
Б.Ф. БОРОНОВ Ж.А.АБДУРАСУЛОВ	Молиявий инвестицияларнинг таснифи ва уларни молиявий ҳисоботда акс этириш	24
БОРОНОВ Б.Ф. МУСТАФОЕВ А.Ф.	Нодавлат таълим ташкилотларида харажатларни тан олиш ва бухгалтерия ҳисобини юритишнинг долзарб масалалари	28
Б.Ф. БОРОНОВ МУХАММАДИЕВ З. У.	Рақамли иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг айрим белгилари бўйича таснифий масалалари	32
АБДУФАТТО АХМЕДЖАНОВ	Некоторые вопросы повышения достоверности отчетной информации в кластерах	38
Б.Ф.БОРОНОВ Ж.А.АБДУРАСУЛОВ	Пул маблағлариининг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги таснифи	41
Б.Ф. БОРОНОВ МУХАММАДИЕВ З. У	Рақамли иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг айрим белгилари бўйича таснифий масалалари	46
U.A.SHIRINOV O.T.SHIRINOVA	Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida asosiy vositalar hisobini takomillashtirish	50
SHIRINOV U.A. AZIMOV I.	Inspection and control of production cost classification based on international standards	53
PASHAXODJAYEVA D IKROMOVA O.	Tijorat banklarida majburiyatlar hisobini xalqaro standartlar asosida yuritilishining ahamiyati	57

PASHAXODJAYEVA D IKROMOVA O	Majburiyatlar hisobining iqtisodiy mazmuni va uni xalqaro standartlar asosida akomillashtirish masalalari	60
ПАШАХОДЖАЕВА Д ДЖ, КАДЫРОВ АРСЛАН	Роль учёта основных средств в национальнальной и международной финансовой отчетности	64
ПАШАХОДЖАЕВА Д.ДЖ. СУВАНКУЛОВА Т	Учёт денежных средств	70
Ф.А.ИШОНКУЛОВА М.САЙФУЛЛАЕВА	Необходимость ускоренного перехода бухгалтерского учёта на международные стандарты финансовой отчётности.	74
Ф.А.ИШОНКУЛОВА М.НОСИРОВ	Роль и значение применение международных стандартов финансовой отчётности на практике в узбекистане	78
ABDULLAYEVA SEVARAXON XASANOVNA	Iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi tashqi muhit omillarining o'ziga xos xususiyatlari	81
ПАШАХОДЖАЕВА ДЖ.ДЖ. МАДЖИДОВА А	Виды обязательств в условиях перехода на международные стандарты бухгалтерского учёта	85
ПАШАХОДЖАЕВА ДЖ.ДЖ. САИДМУРОДОВА Д	Чистая прибыль как объект бухгалтерского учёта	89
МЕХМОНАЛИЙЕВ ULUG'BEK ERKINJON O'G'LI	Korxonalarda ichki nazorat tizimini takomillashtirish	92
QUDBIYEV NODIR TOHIROVICH	Ijara munosabatlarning bosqichlari, mohiyati va rasmiylashtirilishi.	95
G'ANIBAYEV ILXOMJON SHOKIRALIYEVICH	Avtomobil transporti korxonalarida xarajatlar hisobini mhxs asosida takomillashtirish masalalari	98
АХМАДАЛИЙЕВА ZEBO ABDUXALIMOVNA	Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga ko'ra uzoq muddatli aktivlarning o'ziga xos jihatlari.	102
МАМАРАСУЛОВ ДИЁРБЕК АЛИЖОН УГЛИ	Анализ затрат на модернизацию и ремонт основного оборудования в сельскохозяйственных кластерах	105
YAHYOYEV TO'LQIN ISMATULLA O'G'LI	Buxgalteriya hisobi xalqaro standartiga ko'ra moliyaviy hisobotning birinchi shakli "Moliyaviy holat to'g'risidagi" hisobot elementlarining alohida xususiyatlari.	110

YAHYOYEV TO'LQIN ISMATULLA O'G'LI	Moliyaviy hisob xalqaro standartlariga ko'ra moliyaviy hisobotni ikkinchi shaklini shakllantirishni alohida xususiyatlari.	112
ТОҲИР ТОЛМАС ЎҒЛИ САТТОРОВ	Тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарда сотиш жараёни бухгалтерия ҳисобида молиялаштиришнинг салмоқли компоненти ва қайтариш ҳукуки	115
ТОҲИР ТОЛМАС ЎҒЛИ САТТОРОВ	Korxonalarda gilam ishlab chiqarish jarayonlarining xususiyatlari	130
ЭШОНҚУЛОВ АКМАЛ QUDRATOVICH	Пул маблағлари тушунчаси бухгалтерия ҳисоби объекти сифатида тавсифи	135
A.Q. ESHONQULOV SADRIDDINOVA M. A.	Boshqaruv hisobida variable costing, absorption costing va standart costingning qo'llanishi	141
НУРНИЁЗОВ ФЕРУЗ АБДУРАШИД ЎҒЛИ	Корхоналарга кўрсатилаётган изматлардан бири электр энергия соҳасини, Ўзбекистонда вужудга келиши ва бугунги ҳолати	145
KHUDOYNABAROVA DILNOZA GAFUROVA	Improving the accounting of financial investments in enterprises	149
XUDAYNABAROVA D.G. XURRAMOVA SH. .Z	Korxonalarda mehnat haqi hisobini takomillashtirish	151
ЖАРИМБЕТОВ АЖИНИЯЗ КУРБАНБАЕВИЧ	Активлар қадрсизланиши ҳисобининг хориж тажрибаси	156
GUZAL DJUMAYEVA AHTAMOVNA	Foydalanish huquqi ko'rinishidagi aktivni baholash	159
A.M.MISIROV	Xalqaro standartlarga muvofiq moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot tuzilishi va b'ims bilan taqqoslanishi	165
Narzullayeva O.Q	Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini xalqaro standartlar asosida muvofiqlashtirishning ahamiyati	169
II SHO'BA. BOB.INNAVOTSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHNING TASHKILY DASTAKLARI HAMDA METODOLOGIK MASALALARI		
ТУЛАХОДЖАЕВА М.М.ХОДЖАЕВА М	Экологический аудит: мировой опыт и практика в узбекистане	173

РАХМАТХОДЖАЕВ ТОИР ТУРГУНБАЕВИЧ	Ички ва ташқи аудитни мувофиқлаштириш	185
U.A.SHIRINOV	Auditni xalqaro standartlar asosida tashkil etish va o'tkazishning tashkiliy dastaklari hamda metodologik masalalari	189
ERGASHEV X ABLAQULOVA S, YUSUPOV A	Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmi	193
IBRAGIMOV M. M. ORZUMURODOVA F	Organization of an audit of the movement of fixed assets based on international standards requirements	196
NE'MATOV O. I QAMBAROV A	Conducting targeted revenue audits based on international standards	200
ПАШАХОДЖАЕВА Д.ДЖ. ХАЛИМОВА А.А.	учет и аудит ТМЗ: теоретические основы и сложные аспекты	205
ПАШАХОДЖАЕВА Д.ДЖ КЕВОРКОВА Э.А.	Учет и аудит готовой продукции в Узбекистане: особенности, проблемы и пути их решения	209
НУРНИЁЗОВ ФЕРУЗ АБДУРАШИД ЎҒЛИ	Корхоналарга кўрсатилаётган хизматлардан электр энергияси таъминоти харажатлари ва аудитининг мақсади ва вазифалари	212
III SHO'BA. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH HAMDA IQTISODIY TAHLIL, MARKETING VA MENEJMENTNI TAKOMILLASHTIRISH		
ISMANOV IBROXIM NABIYEVICH, SHAROBIDDINOV SH SH	"Yashil" iqtisodiyot konsepsi nuqtai nazaridan iqtisodiy tahlil	218
MUSAYEVA SHOIRA AZIMOVNA	Qurilishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik xarajatlar tahlili hamda uni kamaytirish yo'llari	221
MUSAYEVA SH.A USMONOVA D. I. USMANOV SH. SH.	Mebel maxsulotlari bozorida segmentlashtirish jarayonini takomillashtirish yo'llari	225
DILNOZA YULDASHEVA	Oliy ta'lim tizimida pedagogik kadrlar uchun iqtisodiy atamalarni qo'llashdagi muammolar	234
ИШОНКУЛОВА Ф.А АХМАТОВ А.Д	Экономические аспекты разработки и внедрения «зелёных» технологий в промышленности	237

ИШОНКУЛОВА Ф.А. САИДАХМАДОВ А.Ш	Развитие экономики сферы услуг: влияние на общество и мировую экономику	241
ИШОНКУЛОВА Ф.Ю. НОСИРОВА М.З.	Экономический анализ эффективности экологически чистых бизнес-моделей в сфере услуг	243
DAVLYATOVA GULNORA MUHAMMEDJANOVNA	“Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish yo‘nalishlari	248
KUNDUZOVA KUMRIXON IBRAGIMOVNA	Tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirish bilan bog‘liq muammolar	251
ADILOVA SOLIYAKHON	In uzbekistan russian of the language importance	254
D. O‘RINOV. S.ISMOILOVA	Kompaniya rivojlanish ko‘rsatkichlarini rejalashtirishning usullari	257
ТАШНАЗАРОВА НАФИСА	Савдо хизматини ривожлантириш омиллари	262
ERGASHEV JAHONGIR BAKHODIROVICH	Korxonalarda ta'minot tizimiga qo‘yiladigan talablar	267
MUSURMONOVA MAHBUBA OMONOVNA	Mintaqada korxonalarni moliyaviy-iqtisodiy rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.	270
ИСКАДАРОВ ШАХБОЗ ШАВКАТ ЎҒЛИ	Олий таълим хизматларини ривожлантириш зарурияти	273
MURATOV AZIZ AKBAROVICH	Iqtisodiyotni erkin bozor munosabatlariga o‘tishi jarayonida dividendlarni hisobga olinishi	276
ОТАНИЁЗОВ О.О	Пойабзал саноати корхоналарининг асосий ишлаб чиқариш фондларининг техник ҳолати	281
ИШОНКУЛОВА Ф.А ТОХИРОВА А	Развитие экономики сферы услуг и совершенствование в условиях зеленой экономики	284
ИШОНКУЛОВА Ф.А НАРЗУЛЛАЕВА Ж.Х	Роль зелёной экономики в устойчивом развитии узбекистана	287
ИШОНКУЛОВА Ф.А. МУИНЖОНОВ Ю.Б	Влияние инфляции на макроэкономические показатели в Узбекистане	291
САИДЗОДА ШАХЛОХОН МУРОДИЛЛОЕВНА	Управление культурным наследием в туристических направлениях Узбекистана	294

ЭГАМБЕРДИЕВА РАХМАТОВ Ж.И.	С.Р.	Иқтисодий ўсишни таъминлашда инвестицион фаолият ва унинг аҳамияти	297
УМИДОВА Ф.И		Роль маркетинга и менеджмента в устойчивом развитии экономики сферы услуг	305
ЯХШИБОЕВ Р.Э		Цифровая трансформация управления системой здравоохранения в контексте устойчивого развития и зеленой экономики	309
IV SHO'BA.INNAVOTSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYA, SUG'URTA SOLIQQQA TORTISH, INVESTITSIYA VA BANK SOHALARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI			
АБДУЛЛАЕВ ЗАФАРЖОН АЛИЖОНОВИЧ		Уй хўжаликлари даромадига солиқ солишнинг таъсири	315
ТУЙЧИЕВА МАДИНА ГАФАРОВНА		Значимость управления экологическими и социальными рисками в коммерческих банках	317
Azimova Egamberdievna	Hulkar	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	321
TURANBOYEV BOBURJON QODIRJON O'G'LI		Mamlakatimizda kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishning huquqiy jihatlari.	325
ERKINXOJIYEV.I.I		Innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion loyihalarni moliyalashtirishning dolzarbligi	329
BOYMAXMADOV ALISHER XOLIYOR O'G'LI		Raqamli bank xizmatlari rivojlanishining mijozlar hayotidagi o'rni	332
ASHUROVA .MAMATKULOV SH.	O.Y.	The impact of small business and private entrepreneurship on the activation of investment activities	337
ASHUROVA G'AYBULLAEV A.	O.Y.	O'zbekistonda investitsiya risklari va ularni kamaytirish yo'llari.	341
SODIQ BOYMUROTOV ULUGBEK BOYMURODOV		O'zbekistonda suv resurlaridan foydalanish samaradorlini oshirishda soliq mexanzmlarining o'rni	344
JUMAYEV SHUXRAT		Respublikamizda tabiiy resurslarni soliqqa tortishni takomillashtirishga oid	351

ABDURAHMANOV KAROMAT ERKINOVICH	O‘zbekistonda yer solig‘ini takomillashtirish masalalariga oid	355
KURBANOV ILXOM BEGAMOVICH	Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish	359
RAXIMOV X.A	Sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatuvchi sub’ektlarda buxgalteriya hisobining o‘ziga xos xususiyatlari	363
SHOYQULOVA ZAXRO OYBEK QIZI	Bank tizimida tijorat banklarining ahamiyati	368
RAJABOEV SHAHBOZ SHODIYEVICH	Essence of decisions on measures for the development of information and communication technologies	372
D.S.TASHNAZAROVA	STANDART COSTING MOHIYATI, NATIJALARI VA QO‘LLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	374

**“BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY
HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA
JADAL O’TKZISHNING NAZARIY, TASHKILY
METODOLOGIK MASALALARI”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLAR TO’PLAMI**

(2025-yil 13-mart)

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2025.**

ISBN: 978-9910-702-93-8

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti
Samarqand – 2025 y.

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84 ¹/₁₆, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 23,87
Buyurtma № 0010A/25. Adadi 50 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.
LICENSE № 025316.
REESTR № X-119112.
Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.**